

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

Рахматуллаев А.А

Рахматиллаев Д.Д.

Ташкентский государственный транспортный университет

Д.Р.Умарова

Научный руководитель:

старший преподаватель Ташкентского государственного
транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969413>

Аннотация: В статье рассматриваются пути ведения электронного бизнеса, нормативно-правовая база Республики Узбекистан, проблемы ведения электронного бизнеса и пути их решения. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в мировой экономике зародился новый сектор — электронная коммерция, обретающая все большую практическую значимость.

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, электронный бизнес, интернет-технологии, информационное взаимодействие, интернет-магазин, интерактивный бизнес, информационная экономика.

В условиях динамично изменяющегося рынка компаниям необходимо демонстрировать весьма высокую способность адаптации к новым условиям. Одним из путей адаптации является совершенствование бизнес-моделей. Чтобы компании могли внедрять или совершенствовать бизнес-модели электронной коммерции, им потребуется адекватно реструктурировать свои бизнес-процессы и информационные системы, проводить другие изменения.

Электронный бизнес характеризуется постоянными изменениями границ отрасли, в результате по-новому выстраивается цепочка добавленной стоимости и меняются принципы взаимоотношений участников рынка и стратегических партнеров компаний. На сегодняшний день нет общепризнанного определения понятия электронного бизнеса.

В соответствии с законом Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.04.2004 г. № 613-II «электронная коммерция — купля-продажа товаров (работ, услуг) в соответствии с договором, заключенным через электронную торговую площадку с использованием информационных систем в рамках предпринимательской деятельности».

Особенность бизнес-моделей компаний электронного бизнеса связана с воздействием интернет-технологий на каждый вид деятельности, составляющий цепочку создания стоимости. Так, в частности, виртуальные цепочки создания стоимости играют стратегическую роль в сборе, организации, отборе, синтезе и распространении информации. Виртуальные рынки весьма многообразны и взаимосвязаны, там делается акцент на операциях, информации, товарах и сетях. Как электронные, так и мобильные беспроводные бизнес-модели, использующие открытые стандарты для поддержки сетей, объединяет возможность разрушения традиционных границ между фирмами в цепочке создания стоимости. Новые формы взаимосвязи покупателей и продавцов на существующих рынках создают ценность и весьма эффективны за счет уменьшения транзакционных издержек. Виртуальные рынки также характеризуются

высоким охватом и полнотой представленной информации в отличие от традиционных предприятий, где цепочка создания стоимости относится к физическому созданию стоимости организации.

В структуру электронного бизнеса входят:

- продажи товаров и услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронная коммерция);
- электронные закупки;
- электронная дистрибуция;
- автоматизация внутренних бизнес-процессов;
- удаленное обслуживание клиентов;
- электронный маркетинг;
- формирование среды общения и информационное посредничество;
- обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и электронного взаимодействия.

Анализ данных секторов электронного бизнеса позволил укрупненно представить его в виде трех сфер:

- электронные рынки или площадки e-торговли, включая интернет-магазины и другие площадки, обеспечивающие покупку и продажу товаров, услуг и контента;
- системы взаимодействия: формирование условий для взаимодействия при производстве и распределении товаров и услуг, решение задач по обработке и хранению информации, обеспечению коммуникации и сотрудничества;
- обслуживание клиентов: обслуживание клиентов как таковое, помощь, претензионная работа, отслеживание заказов и т.д.

В рамках описанных сфер и секторов выделяют модели электронного бизнеса. Так, в соответствии с экономической логикой выделила следующие модели на основе отличия:

- специализированные дистрибьюторские модели (Focused Distributor Models);
- модели портала (Portal Models);
- модели производителя (Producer Models);
- модели поставщиков инфраструктуры (InfrastructureProvider Models).

На данный момент в Национальном реестре e-tijorat.uz зарегистрировано 221 предприятие, но эта малая часть тех, кто занимается электронной коммерцией. То, что бизнесмены не регистрируются в реестре, есть объективная причина – нет нормативно-правового акта, позволяющего быстро, легко и понятно определить, занимается ли конкретный субъект предпринимательства электронной торговлей, какие обороты проходят, какие товары, работы или услуги реализует.

Ранее законодательством Республики Узбекистан было предписано ведение Национального реестра субъектов электронной коммерции. В него включались субъекты, у которых доходы от реализации товаров (услуг) посредством электронной коммерции составляют не менее 80% от их общего объема реализации. Участники, включенные в Национальный реестр, являлись плательщиками единого налогового платежа по ставке 2%, вместо 4%.

Затем это норма была отменена, но взамен в Налоговом кодексе появилась другая норма, согласно которой налогоплательщики, осуществляющие электронную

торговлю уплачивают налог на прибыль по ставке в 7,5%, вместо обычных 15% (статья 337), и единый налоговый платеж по ставке в 2%, вместо 4% (статья 467).

Однако многие предприятия не регистрируются в этом реестре и не пользуются указанными нормами Налогового кодекса, так как нет НПА, опираясь на который в ходе налоговой проверки можно было бы доказать, что предприятие в отчетный период занималось электронной торговлей. Если предприниматель не сможет доказать обоснованность применения нормы, понижающей ставку налога, в ходе налоговой проверки, то он обязан будет выплатить всю сумму, а также начисленные штрафы и пени, что ставит под угрозу возможность функционирования бизнеса в целом.

С помощью электронной торговли фирмы и компании могут предоставлять подробную и доступную информацию обо всех своих товарах и услугах в режиме реального времени. Можно гибко реагировать на любое изменение потребительского спроса, а, как известно эластичность спроса электронных рынков существенно выше, чем на реальных торговых площадках. Именно интернет дает возможность оперативно реагировать на любые изменения во внешней среде.

В ближайшее время, важнейшее условие развития коммерческой деятельности — выявить и проанализировать закономерности, основные тенденции и перспективы развития электронной коммерции, которая на современном этапе имеет определенные вопросы и проблемы. К основным причинам, которые являются важными преградами к развитию электронной торговли можно отнести:

1. Неширокий круг пользователей интернет, большинство из которых не увлечены покупками в интернете. Но с каждым годом интернетом пользуется все больше людей. На лиц до 35 лет по-прежнему приходится более половины аудитории интернета в мире, однако их доля снижается. Детей и молодежи больше всего среди пользователей интернета в маленьких городах и сельской местности, а людей старшего возраста — среди жителей столицы.

2. Информационная перегруженность и хаотичность многочисленных сайтов. Все это затрудняет привлечение и удержание потенциальных клиентов. Пользователь зачастую не может найти нужную информацию, интересующий его продукт или услугу. Все это оставляет его потребность неудовлетворенной, а потраченное на поиск среди большого потока информации время превращается в издержки. Это информации о цене, которая должна быть приемлема, информации о характеристиках товаров и услуг, информации о самих продавцах.

3. Безопасность финансовых сделок и передаваемой информации, являющейся конфиденциальной. В последнее время, набирает популярность оплаты покупок с помощью кредитных карт. Такой способ покупки является не безопасным, потому что для перевода денег за товар необходимо ввести реквизиты карты, которые, недобросовестные участники рынка, могут использовать в личных целях. Можно также для оплаты интернет-покупок использовать электронные платежные системы, которые все расчеты с продавцами производят самостоятельно. При этом продавец вообще не получает никаких сведений о реквизитах покупателя. Просто происходит перечисление средств со счета покупателя на счет продавца. Для того чтобы свести угрозы в сфере безопасности электронной коммерции к минимуму, должны быть

использованы надежные и эффективные механизмы, которые гарантировали бы конфиденциальность, идентификацию и авторизацию.

4. Отсутствует развитие нормативной и законодательной базы, следствием чего возникает проблема защиты прав интеллектуальной собственности на товар или услугу, которые реализуются в рамках электронной коммерции, также проблемы финансового и договорного характера. Вследствие этого возникает недоверие со стороны инвесторов, возможных покупателей, снижаются темпы развития.

5. Нехватка квалифицированных кадров оказалась одной из самых сложных проблем, с которыми сталкивается новая отрасль электронной коммерции. Речь идет обо всех ключевых должностях, начиная с генеральных директоров и руководителей проектов до специалистов по электронному маркетингу и ИТ, а также команд исполнителей. Это приводит к наиболее низкому качеству оказываемых ими услуг. Нехватка квалифицированных работников на рынке стимулирует стремительный рост зарплаты (10 000 долларов в месяц или более на определенных должностях), и увеличивает конкуренцию между работодателями в борьбе за сотрудников. Как следствие, ключевые должности иногда замещаются недостаточно квалифицированными сотрудниками или долго остаются вакантными. Некоторые компании пытаются искать кадры как в регионах, так и за рубежом. Спрос на квалифицированных сотрудников для сайтов электронной коммерции, а также для других категорий интернет-сайтов, работающих на крупных инвестициях, скорее всего, продолжит расти в том же темпе, что и рост самого интернет-рынка и рынка электронной коммерции. Образовательной системе страны понадобится много времени, чтобы решить свои проблемы, с тем чтобы обеспечить индустрию электронной коммерции новым поколением должным образом подготовленных специалистов.

6. Логистика. Неудовлетворительное состояние автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, слабое качество работы некоторых поставщиков логистических услуг, в сочетании с размером территории страны создают сложности тем, кто желает заниматься доставкой товара по республике.

Таким образом, электронная торговля и коммерция положительное и перспективное направление бизнеса, как в Республике Узбекистан, так и во всем мире. И интернет-коммерция в нашей стране начинает только набирать обороты. Кроме того, бизнес в электронной коммерции безграничен и очень интересный, возможность развиваться и территория влияния компании будет зависеть только от желания его самого предприятия. Предпринимателям, которые только начинают работу важно не забывать что, необходимо быть осторожными, открывая свой бизнес в сфере электронной коммерции. Выбирая интернет-коммерцию в качестве основного источника дохода, он должен четко оценивать возможности целевой аудитории того рынка, на который он планирует выйти и конечно же свои возможности.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.04.2004 г. № 613-II

2. Инджикян Р. Проблемы развития электронной коммерции в сфере финансовых услуг // Финансист. 2011.
3. Паршенцев А. А. Проблема и перспективы развития электронных магазинов // Маркетинг в России и за рубежом. 2011.
4. Степаненко Е. Электронная коммерция в России. Основные вопросы // Хозяйство и право. 2012 33 4. Кобелев
5. Ризаева Хилола Баходировна, & Умарова Дилфуза Рахматулла Кизи (2022). ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ: ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИИ. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики, 1 (1), 79-82. doi: 10.24412/cl-36899-2022-1-79-82
6. Умарова, Д. Р., & Егамбердиева, Х. А. (2021). Оценка готовности вуза к будущим вызовам рынка труда. In Проблемы інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації. Київський національний університет технологій та дизайну.